

Michał Kokowski

ORCID [0000-0002-5389-9051](https://orcid.org/0000-0002-5389-9051)

Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów

Polskiej Akademii Nauk (Warszawa – Kraków, Polska)

Komisja Historii Nauki PAU (*przewodn.*)

michal.kokowski@gmail.com

Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021

Abstrakt

Omówiona została działalność Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021. Przedstawiono spisy: posiedzeń naukowych, konferencji, sesji i seminariów naukowych, nowych członków Komisji oraz nowych publikacji.

Słowa kluczowe: *Komisja Historii Nauki PAU, Polska Akademia Umiejętności, 2020/2021*

INFORMACJA O PUBLIKACJI	 BRYLANTOWY MODEL OTWARTEGO DOSTĘPU			
CYTOWANIE Kokowski, Michał 2021: Sprawozdanie Komisji Historii Nauki PAU w roku 2020/2021. <i>Studia Historiae Scientiarum</i> 20, ss. 947–953. DOI: 10.4467/2543702XSHS.21.028.14059 .				
OTRZYMANO: 10.06.2021 ZAAKCEPTOWANO: 14.06.2021 OPUBLIKOWANO ONLINE: 13.09.2021	POLITYKA ARCHIWIZOWANIA Green SHERPA / RoMEO Colour	LICENCJA 		
WWW	https://ojs.ejournals.eu/SHS/ ; http://pau.krakow.pl/Studia-Historiae-Scientiarum/archiwum			

Report on the activities of the PAU Commission on the History of Science in 2020/2021

Abstract

The report discusses the activities of the Commission on the History of Science of the Polish Academy of Arts and Sciences in 2020/2021. It presents the lists of: scientific meetings, conferences, symposia, seminars, new members and new publications.

Keywords: *Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences, 2020/2021*

1. Posiedzenia Komisji

W okresie od października 2020 do czerwca 2021 r. odbyło się 14 posiedzeń naukowych Komisji, na których wygłoszono 15 referatów. Z powodu epidemii Covid-19 wszystkie te posiedzenia odbyły się w przestrzeni wirtualnej, przy pomocy platformy Zoom; zostały one nagrane i zamieszczone w portalu YouTube, a prezentacje zamieszczono w bibliotece cyfrowej Zenodo:

- prof. dr hab. Andrzej Białas (*PAUżca Akademicka*), „Strome schody, czyli fizyk w PRL-u” (28 października 2020). Dostęp online: [YouTube](#).
- prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN), „*Studia Historiae Scientiarum* (aktualne kwestie)” (28 października 2020 r.). DOI: [10.5281/zenodo.4444939](https://doi.org/10.5281/zenodo.4444939)
- dr Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki PAN), „Polityka Stanisława Kostki Potockiego wobec Akademii Krakowskiej w dobie Księstwa Warszawskiego” (25 listopada 2020 r.). Dostęp online: [YouTube](#). DOI: [10.5281/zenodo.4521267](https://doi.org/10.5281/zenodo.4521267).
- mgr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN), „Rola Polskiej Akademii Umiejętności w budowaniu prestiżu II Rzeczypospolitej” (16 grudnia 2020 r.). Dostęp online: [YouTube](#). DOI: [10.5281/zenodo.4429657](https://doi.org/10.5281/zenodo.4429657).
- dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Cieszyn), „Nauka – historianaunki–nauczanie. O roli historii nauki w twórczości naukowej

i nauczaniu jako kształtowaniu samodzielności poznawczej” (27 stycznia 2021 r.).

- dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Kolegium Nauk Historycznych, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski); Margaret Stawiska-Friedland (American Mathematical Society); Mykhaylo Zarichnyy (Kolegium Nauk Przyrodniczych, Instytut Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski; Uniwersytet im. Iwana Franki, Lviv, Ukraina), „O znaczeniu Księgi Szkockiej. W 85. rocznicę jej założenia” (17 lutego 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#). DOI: [10.5281/zenodo.4588878](https://doi.org/10.5281/zenodo.4588878).
- dr hab. Piotr Krzywiec, prof. PAN (Instytut Nauk Geologicznych PAN), „Osiemnastowieczne ‘Kalendarze’ czyli o nieco zapomnianych początkach geologii w Polsce” (24 lutego 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#). DOI: [10.5281/zenodo.4756386](https://doi.org/10.5281/zenodo.4756386).
- prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D. (Instytut Matematyki Stosowanej Wydział Transportu, Politechnika Czeska (Praga, Republika Czeska)); Stanisław Domoradzki (Kolegium Nauk Humanistycznych, Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski), “Mathematics in the interwar period in Central-Eastern Europe. A report on an international research project for the years 2018–2020” (24 marca 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#).
- prof. dr hab. Jan Woleński (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów), „Roman Ingarden – miejsce w fenomenologii” (31 marca 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#).
- dr Marcin Krasnodębski (Instytut Historii Nauki PAN), Jacques Roger: o czterech stylach uprawiania historii nauk (7 kwietnia 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#). DOI: [10.5281/zenodo.4757196](https://doi.org/10.5281/zenodo.4757196).
- dr Danuta Ciesielska (Instytut Historii Nauki PAN), „Polscy studenci Felixa Kleina” (28 kwietnia 2021 r.).
- prof. dr hab. Zenon Roskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski), „Planetoidy w świetle współczesnych koncepcji filozoficznych. Studia z epistemologii historycznej” (12 marca 2021 r.). Dostęp online: [YouTube](#).
- dr Łukasz Mściślawski (Politechnika Wroclawska), „Z badań nad dziejami i spuścizną polskich filozofujących przyrodników w Kijowie w latach 1900–1919” (26 maja 2021 r.).
- dr Paweł Brzegowy (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich), „Wille profesorów Uniwersytetu

Lwowskiego i Politechniki Lwowskiej jako budynki mieszkalne i miejsca pracy zawodowej” (9 czerwca 2021 r.).

- dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Filozofii), „Antoni Przeborski (1871–1941) – matematyk z Charkowa i Warszawy” (16 czerwca 2021 r.).

Co zatem idzie, w okresie epidemii Covid-19 Komisja spotykała się na posiedzeniach naukowych dwukrotnie częściej niż przed epidemią.

2. Sprawy wydawnicze

30 września 2020 r. wydano:

- *Studia Historiae Scientiarum* tom 19. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2020, ss. 612.

W roku 2020/2021 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:

- *Studia Historiae Scientiarum* tom 20. Pod redakcją Michała Kokowskiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2021, ss. 953.

3. Konferencje, sesje i seminaria naukowe organizowane przez Komisję

W 2020/2021 r. Komisja była współorganizatorem:

- „Sesji naukowej z okazji 50. rocznicy śmierci Prof. Władysława Szafera (5 listopada 2020)”.

Organizatorzy:

- Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego;
- Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN;
- Komisja Historii Nauki PAU;
- Komitet Historii Nauki i Techniki PAN.

W 2020/2021 r. Komisja była współorganizatorem 3 seminariów naukowych:

- Seminarium Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN w dniach: 26 lutego 2021, 26 marca 2021 oraz 10 maja 2021.

Organizator spotkania:

- Pracownia Naukoznawstwa, Instytut Historii Nauki PAN;

Współorganizatorzy spotkania:

- Komisja Historii Nauki PAU;
- Komitet Historii Nauki i Techniki PAN;
- Inicjatywa Obywatelska Instytutów PAN (w dniu: 10 maja 2021)
- Komitet Naukoznawstwa PAN (w dniu: 10 maja 2021).

Ponadto trwają prace nad organizacją czterech konferencji naukowych:

- 46th International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO) Symposium (Cracow, Poland, 18–24 July 2021).

Organizatorzy:

- International Commission on the History of Geological Sciences (INHIGEO);
- Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy;
- Polskie Towarzystwo Geologiczne;
- Komisja Historii Nauki PAU.

- Dickstein Forum 2021 (Cracow, Poland, 14–17 September 2021).

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU;
- International Academy of the History of Science.

Współorganizatorzy:

- Wydział Mechaniki i Matematyki, Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki (Lviv, Ukraina);
- Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski;
- Instytut Matematyki, Wydział Nauk Transportowych, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze (Praga, Republika Czeska);
- Instytut Historii Nauki PAN;
- Polskie Towarzystwo Matematyczne, Oddział Kraków.

- Towards mysteries of the Cosmos with Johannes Kepler – in the 450th anniversary of his birth 16th October, 2021 (Observatorium Astronomiczne Królowej Jadwigi, Rzepiennik Biskupi, Polska)

Organizatorzy:

- Stowarzyszenie Astronomia Nova;
 - Obserwatorium Astronomiczne UJ;
 - Komisja Historii Nauki PAU;
 - Instytut Historii Nauki PAN.
- Sesja naukowa “Profesor Adam Strzalkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020). *In memoriam*” (PAU, Duża Aula; 26 listopada 2021, godz. 10.15–15.00).

Organizatorzy:

- Komisja Historii Nauki PAU;
- Obserwatorium Astronomiczne UJ;
- Instytut Fizyki Jądrowej PAN;
- Instytut Fizyki UJ.

4. Nowi członkowie Komisji

Za zgodą profesora Szczepana Bilińskiego, Sekretarza Generalnego PAU, w dniach przeprowadzono w dniach 7–15 stycznia 2021 r. uzupełniające zdalne wybory członków Komisji. Wybrano dziesięciu członków (*kolejność alfabetyczna*):

- 1) prof. dr hab. Anna Brożek (Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski);
- 2) dr Paweł Brzegowy (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera);
- 3) dr Friedrich Cain (Universität Erfurt, Max Weber Center for Advanced Cultural and Social Studies, Post-Doc w Uniwersytecie Wiedeńskim);
- 4) dr hab. Mariusz Chrostek, prof. UR (Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego);
- 5) dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum w Krakowie);
- 6) dr Mikołaj Getka-Kenig (Instytut Historii Nauki PAN);
- 7) mgr Mateusz Hübner (Instytut Historii Nauki PAN, doktorant UMK);
- 8) dr Wioletta A. Miśkiewicz (Centre national de la recherche scientifique (CNRS) / Nancy / Archives Poincaré, Kierownik Archiwum e-LV (Archives Numériques de l'École de Lvov et de Varsovie / Cyfrowe Archiwum Kazimierza Twardowskiego / Kazimierz Twardowski Digital Archives)

- 9) dr hab. Krzysztof Śleziński, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach);
- 10) dr hab. Przemysław Żukowski (Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Rada PAU zatwierdziła wyniki wyborów uzupełniających Komisji w dniu 26 stycznia 2021 r.

Bibliografia

Dokumenty bieżące Komisji Historii Nauki PAU 2020/2021.

Kokowski, Michał (red.) 2020: *Studia Historiae Scientiarum*, tom 19. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 612.

Kokowski, Michał (red.) 2021: *Studia Historiae Scientiarum*, tom 20. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, ss. 953.